

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO FORTALECIMENTO DE MEMBROS INFERIORES EM IDOSOS COM RISCO DE QUEDAS: Uma Revisão Integrativa

Physical therapy interventions in strengthening lower limbs
in older adults at risk of falls: an integrative review

Alidalva Gonçalves Nepomuceno Lima¹
Luclécia Paiva Pessoa²
Alessandro Martins Ribeiro³
Vivian Miranda Lago⁴

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.18371457
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.18371457)

¹Graduada em Fisioterapia pela Faculdade do Sul da Bahia (FASB).

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2039-2790>

²Graduada em Fisioterapia pela Faculdade do Sul da Bahia (FASB).

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3262-7344>

³Mestre em Ciências da Saúde (UFVJM). Doutorando pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tutor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

ORCID: <https://lattes.cnpq.br/9191897170825205>

⁴Doutora em Ciências Biológicas-Biofísica (IBCCF/UF RJ). Docente da Faculdade do Sul da Bahia (FASB).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9589-956X>

**ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO FORTALECIMENTO DE MEMBROS
INFERIORES EM IDOSOS COM RISCO DE QUEDAS:
Uma Revisão Integrativa**

Alidalva Gonçalves Nepomuceno Lima, Luclécia Paiva Pessoa,
Alessandro Martins Ribeiro e Vivian Miranda Lago

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

As quedas em idosos constituem um importante problema de saúde pública, associadas às alterações fisiológicas do envelhecimento, como redução da força muscular, déficit de equilíbrio, alterações da marcha e comprometimento cognitivo, impactando negativamente a funcionalidade e a qualidade de vida. **Objetivo:** Descrever a importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos com redução da força muscular, déficit de equilíbrio, alterações da marcha e cognitivo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada por meio de buscas nas bases de dados SCOPUS, MEDLINE, LILACS e SciELO. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2023, disponíveis na íntegra, de acesso gratuito, com delineamento quantitativo e qualitativo, que abordassem a atuação fisioterapêutica na prevenção de quedas em idosos. **Resultados e Discussão:** Foram incluídos 22 estudos, que evidenciaram que intervenções fisioterapêuticas baseadas em exercícios de fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio, exercícios funcionais e terapias aquáticas promovem melhora significativa da força dos membros inferiores, da marcha e do equilíbrio, contribuindo para a redução do risco de quedas. Os resultados reforçam a necessidade de abordagens multifatoriais e individualizadas, considerando fatores intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. **Conclusão:** A fisioterapia mostra-se fundamental na prevenção de quedas em idosos, promovendo melhora funcional, autonomia e qualidade de vida, além de contribuir para a redução de agravos e custos ao sistema de saúde.

Palavras-chave: queda; envelhecimento; fisioterapia; acidentes por queda.

ABSTRACT

*Falls in older adults represent a major public health issue and are closely related to physiological changes associated with aging, such as reduced muscle strength, balance impairment, gait alterations, and cognitive decline, leading to functional limitations and reduced quality of life. **Objective:** To describe the importance of physical therapy in preventing falls among older adults with reduced muscle strength, balance deficits, gait changes, and cognitive impairment. **Methodology:** This is a integrative review conducted through searches in the SCOPUS, MEDLINE, LILACS, and SciELO databases. Studies published between 2015 and 2023, available in full text, free access, and with quantitative or qualitative designs addressing physical therapy interventions for fall prevention in older adults were included. **Results and Discussion:** Twenty-two studies were included, demonstrating that physical therapy interventions based on muscle strengthening exercises, balance training, functional exercises, and aquatic therapy significantly improve lower limb strength, gait performance, and postural control, contributing to a reduced risk of falls. The findings highlight the importance of multifactorial and individualized approaches that consider intrinsic, extrinsic, and behavioral risk factors. **Conclusion:** Physical therapy plays a key role in fall prevention among older adults by improving functional capacity, autonomy, and quality of life, as well as reducing health-related complications and healthcare system costs.*

Key-words: fall; aging; physiotherapy; fall accidents.

RESUMEN

Las caídas en personas mayores constituyen un importante problema de salud pública, asociado a los cambios fisiológicos del envejecimiento, como la disminución de la fuerza muscular, el déficit de equilibrio, las alteraciones de la marcha y el deterioro cognitivo, afectando la funcionalidad y la calidad de vida. **Objetivo:** Describir la importancia de la fisioterapia en la prevención de caídas en personas mayores con disminución de la fuerza muscular, déficit de equilibrio, alteraciones de la marcha y deterioro cognitivo. **Metodología:** Se realizó una revisión integrativa mediante búsquedas en las bases de datos SCOPUS, MEDLINE, LILACS y SciELO. Se incluyeron estudios publicados entre 2015 y 2023, disponibles en texto completo y de acceso gratuito, con enfoque cuantitativo y cualitativo, que abordaran la actuación fisioterapêutica en la prevención de caídas en personas mayores. **Resultados y Discusión:** Se incluyeron 22 estudios, los cuales evidenciaron que las intervenciones fisioterapêuticas basadas en ejercicios de fortalecimiento muscular, entrenamiento del equilibrio, ejercicios funcionales y terapias acuáticas mejoran significativamente la fuerza de los miembros inferiores, la marcha y el control postural, reduciendo el riesgo de caídas. Los hallazgos resaltan la necesidad de enfoques multifactoriales e individualizados. **Conclusión:** La fisioterapia es fundamental en la prevención de caídas en personas mayores, al promover mejoras funcionales, autonomía y calidad de vida, además de contribuir a la reducción de complicaciones y costos en el sistema de salud.

Palabras clave: caída; envejecimiento; fisioterapia; accidentes por caída.

1 INTRODUÇÃO

As quedas em idosos configuram-se como um relevante problema de saúde pública, devido à sua elevada incidência, aos impactos funcionais e às consequências sociais, econômicas e psicológicas associadas. Esse evento está intimamente relacionado às alterações fisiológicas próprias do envelhecimento, tais como a perda progressiva de massa muscular (sarcopenia), redução da força muscular, comprometimento do equilíbrio, diminuição da densidade óssea, limitações da amplitude articular e aumento do tempo de resposta dos sistemas sensoriais. Ademais, as modificações estruturais e funcionais do sistema nervoso central comprometem a manutenção da postura e reduzem a capacidade de adaptação do organismo a estímulos externos, favorecendo a instabilidade postural e o risco de quedas (Rodrigues; Homem, 2020).

Com o avanço da idade, observa-se redução do desempenho físico global e maior vulnerabilidade funcional, especialmente em indivíduos com déficit cognitivo, alterações da marcha e diminuição da força muscular. Nesse contexto, a fisioterapia assume papel essencial na promoção da saúde do idoso, ao atuar na preservação das funções psicomotoras, no retardamento de doenças incapacitantes e no aprimoramento da estabilidade postural, contribuindo para a redução do risco de quedas (Meres, 2018; Sofiatti *et al.*, 2021).

Diante dessa realidade, o presente estudo teve como objetivo descrever a importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos com redução da força muscular, déficit de equilíbrio, alterações da marcha e comprometimento cognitivo. Para tanto, foi realizada uma revisão integrativa acerca da atuação fisioterapêutica na melhora da força dos membros inferiores em idosos com risco de quedas. A relevância da temática justifica-se tanto no âmbito acadêmico quanto social, considerando o potencial da fisioterapia preventiva para reduzir custos com internações hospitalares, promover autonomia funcional e responder às demandas impostas pelo acelerado envelhecimento populacional.

2 O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS

No Brasil, o envelhecimento populacional tem ocorrido de forma acelerada nas últimas décadas, superando o ritmo observado no século passado. Esse fenômeno resulta, principalmente, da redução das taxas de

fecundidade e do aumento da expectativa de vida, refletindo diretamente no crescimento progressivo da população idosa (Gomes *et al.*, 2016). Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, até 2050 a população idosa mundial deverá alcançar aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, evidenciando a magnitude desse processo demográfico (Costa; Silveira; Mundim, 2020).

O envelhecimento é um processo natural, progressivo e multifatorial, que se manifesta de maneira distinta entre os indivíduos. Com o avanço da idade, ocorrem transformações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas, frequentemente influenciadas por fatores sociais e culturais, que podem culminar no surgimento de doenças crônicas e na redução da funcionalidade (Meres, 2018). A melhora nas condições de vida, os avanços da medicina, a ampliação dos programas de saúde pública e a assistência especializada à senescência contribuíram significativamente para o aumento da expectativa de vida no país (Sales; Fernandes Neto; Catão, 2017).

Nesse contexto, a qualidade de vida do idoso relaciona-se diretamente aos aspectos fisiológicos, patológicos, psicossociais, econômicos e ambientais, exercendo influência direta sobre o nível de saúde, a funcionalidade e a capacidade de independência (Sales; Fernandes Neto; Catão, 2017). Entretanto, o envelhecimento também está associado à maior fragilidade senil, aumento da predisposição às doenças crônico-degenerativas e à sensação de dependência para a realização das atividades de vida diária (Silva; Nascimento, 2020).

Entre as principais alterações decorrentes do envelhecimento destacam-se as modificações do sistema musculoesquelético, caracterizadas pela atrofia e pela perda progressiva da massa muscular, fenômeno conhecido como sarcopenia. Estudos apontam redução do número e do tamanho das fibras musculares, especialmente das fibras do tipo II, comprometendo a capacidade funcional e aumentando o risco de quedas (Silva, 2019). Evidências histológicas demonstram que essa perda muscular está associada ao aumento das hospitalizações e à elevação da morbimortalidade em idosos (Meres, 2018).

A queda é definida como um evento não intencional que resulta na mudança da posição inicial do indivíduo para um nível inferior, sendo considerada uma síndrome geriátrica complexa e multifatorial (Gomes *et al.*, 2016). Estima-se que cerca de um terço dos indivíduos com 65 anos ou mais sofram ao menos uma queda por ano, com

aumento progressivo da incidência conforme o avanço da idade, especialmente entre mulheres e idosos com maior grau de fragilidade (Costa; Silveira; Mundim, 2021).

Os fatores de risco para quedas são classificados em intrínsecos, extrínsecos e comportamentais. Os fatores intrínsecos incluem alterações do equilíbrio, distúrbios da marcha, comprometimento cognitivo, uso de medicamentos e presença de doenças neurológicas. Os fatores extrínsecos relacionam-se às condições ambientais inadequadas, como iluminação insuficiente, pisos escorregadios e obstáculos domésticos. Já os fatores comportamentais envolvem hábitos de vida, como polifarmácia, consumo de álcool e exposição a ambientes inseguros (Mata *et al.*, 2017; Silva *et al.*, 2020).

As quedas estão fortemente associadas à morbidade, mortalidade e perda da independência funcional, gerando impacto significativo sobre os serviços de saúde e sobre a qualidade de vida dos idosos e de suas famílias. Estima-se que, caso não sejam implementadas estratégias eficazes de prevenção, as quedas se tornem uma das principais causas de morte na população idosa até 2030 (Monteiro *et al.*, 2018).

3 A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA MARCHA

A marcha é uma habilidade motora complexa que resulta da integração dos sistemas neurológico, musculoesquelético, vestibular e somatossensorial, sendo fundamental para a mobilidade funcional e a independência do idoso (Sofiatti *et al.*, 2021). Com o envelhecimento, a marcha tende a tornar-se mais lenta e cautelosa, frequentemente como estratégia compensatória para manutenção do equilíbrio diante da redução da força muscular e das alterações estruturais do aparelho locomotor (Garcia *et al.*, 2020).

A manutenção da postura e o ajuste corporal frente a situações de instabilidade dependem do adequado funcionamento do sistema nervoso central. Contudo, a perda da capacidade adaptativa do organismo, associada à redução significativa do número de fibras musculares, compromete a função muscular e eleva a probabilidade de quedas (Silva, 2019). Dessa forma, as alterações da marcha e do equilíbrio exigem abordagem multiprofissional, considerando a complexidade das necessidades do idoso (Silva; Silva Neto; Vidal, 2020).

Nesse cenário, a fisioterapia destaca-se como componente essencial na promoção do envelhecimento ativo, ao atuar na prevenção de

quedas, na reabilitação funcional e na preservação da autonomia. O fisioterapeuta é responsável pela avaliação contínua do risco de quedas, pelo planejamento de intervenções individualizadas e pela implementação de estratégias preventivas e terapêuticas (Wingerter *et al.*, 2020).

4 A INTERVENÇÃO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO EQUILÍBRIO, POSTURA E FORÇA MUSCULAR

A literatura evidencia que a prática regular de atividades físicas orientadas contribui significativamente para a melhora da saúde global do idoso, reduzindo o risco de quedas e promovendo maior segurança na realização das atividades de vida diária (Oliveira *et al.*, 2017). A fisioterapia dispõe de diversos recursos terapêuticos voltados à prevenção e ao tratamento das alterações funcionais associadas ao envelhecimento, como o treinamento funcional, o treinamento de equilíbrio, a cinesioterapia e a hidrocinesioterapia.

O treinamento funcional destaca-se por integrar diferentes capacidades físicas em um mesmo exercício, promovendo ganhos de força, equilíbrio e controle postural. Exercícios de equilíbrio associados ao fortalecimento muscular e à coordenação motora demonstram resultados positivos na redução do risco de quedas (Silva; Silva Neto; Vidal, 2020). A hidrocinesioterapia, por sua vez, apresenta benefícios relevantes ao favorecer o controle postural, a força muscular e a coordenação motora, especialmente em idosos com limitações funcionais (Xavier; Dati, 2021).

Os programas fisioterapêuticos, quando realizados de forma sistemática e supervisionada, promovem melhorias significativas na potência muscular, no desempenho funcional e na autonomia do idoso. Além disso, a fisioterapia na atenção primária desempenha papel estratégico ao incentivar hábitos de vida saudáveis, orientar sobre adaptações ambientais e contribuir para a redução de fatores de risco associados às quedas (Costa; Silveira; Mundim, 2021).

5 METODOLOGIA

O presente estudo realizou uma revisão integrativa sobre a atuação fisioterapia na melhorar o grau de força de membros inferiores em idosos com risco de queda. Os materiais de consulta utilizados foram: livros, teses, jornais, dissertação, cartilhas e documentos oficiais do Ministério da Saúde foram realizadas pesquisas em artigos originais publicados nas bases de dados como *Scopus Info Site* (SCOPUS), *Medical Literature Analysis and Retrieval*

System Online (MEDLINE), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e no diretório de revistas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), publicadas no período entre 2015 a 2021.

Como critério de inclusão no estudo, estabeleceu-se a seleção de artigos acadêmicos publicados entre 2015 e 2023 do tipo quantitativo e qualitativo, disponível na íntegra de forma gratuita em acervo online. Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos que se encontravam incompletos, que não continham resumo, que fugiam do escopo temático pretendido, e os que foram publicados há mais de dez anos.

Foram encontrados 158 artigos, destes aplicando os critérios de inclusão e exclusão resultaram 22 artigos que se relacionam com o tema. Para o estudo foi importante considerar que o envelhecimento humano é um processo natural, irreversível, progressivo e biológico, com alterações fisiológicas de caráter multifatorial, podendo ser originada por meios intrínsecos e extrínsecos (Guedes *et al.*, 2022; Lopes; Andrade, 2022).

Na figura abaixo 1, é possível descrever o procedimento de escolha da literatura aplicando os critérios de inclusão e exclusão:

Figura 1. Fluxograma de Seleção dos Estudos – PRISMA 2020

O processo de seleção dos estudos seguiu rigorosamente as diretrizes do PRISMA 2020, contemplando as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Dos 158 registros inicialmente identificados, 22 estudos atenderam integralmente aos critérios estabelecidos e compuseram a amostra final. O fluxograma apresentado assegura transparência, reprodutibilidade e consistência metodológica à revisão integrativa.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos 22 estudos publicados entre 2015 e 2023, predominantemente de delineamento qualitativo, com 14 estudos com metodologias de revisão integrativa e 08 estudos de caso. As amostras dos estudos, foram compostas por idosos, majoritariamente com idade igual ou superior a 60 anos, avaliados em diferentes contextos assistenciais, incluindo serviços ambulatoriais, atenção primária à saúde e instituições de longa permanência.

As intervenções fisioterapêuticas descritas nos estudos de caso, foram predominantemente baseadas em programas de exercícios resistidos e funcionais, frequentemente associados a treinamento de equilíbrio e coordenação motora. Parte dos estudos adotou protocolos multicomponentes, combinando fortalecimento muscular, atividades proprioceptivas e exercícios de marcha.

Os desfechos analisados indicaram melhora significativa da força muscular dos membros inferiores na maioria dos estudos, avaliada por testes funcionais e instrumentos padronizados. Adicionalmente, diversos estudos relataram redução do risco de quedas e melhora do desempenho funcional, evidenciada por testes como *Timed Up and Go* e sentar-levantar.

Ainda nessa perspectiva, as quedas foram identificadas como um grande problema de saúde nos idosos, os fatores intrínsecos e extrínsecos mais encontrados nos artigos foram: alterações na força muscular, problemas de marcha, equilíbrio, diminuição destreza, déficits cognitivos, déficits vestibulares ou visuais e muita frustração. Já os fatores extrínsecos relacionados ao meio ambiente doméstico, como tapetes, escadas, iluminação reduzida, irregularidade do piso, obstáculos.

As alterações fisiopatológicas inerentes ao envelhecimento estão diretamente associadas ao incremento do risco de quedas em idosos, configurando-se como resultado da interação

sinérgica entre fatores intrínsecos, extrínsecos e comportamentais (Rodrigues; Homem, 2020; Silva *et al.*, 2020). Os fatores intrínsecos abrangem as modificações biomédicas associadas ao processo etário e ao estado mórbido do indivíduo, exercendo impacto direto sobre a capacidade funcional. Dentre esses, destacam-se a idade avançada (particularmente superior a 80 anos), a sarcopenia em membros superiores e inferiores, o déficit de equilíbrio estático e dinâmico, a marcha bradipnéica com comprimento reduzido de passos, a baixa aptidão cardiorrespiratória e o declínio na independência funcional. Adicionalmente, patologias neurológicas, tais como a doença de Parkinson, déficits sensoriais, vertigem ou tontura, bem como a polifarmácia (especialmente com sedativos, hipnóticos e ansiolíticos) promovem instabilidade postural e episódios sincopais, elevando a suscetibilidade a quedas (Rodrigues; Homem, 2020; Silva *et al.*, 2020).

Os fatores extrínsecos referem-se a elementos ambientais que obstaculizam a locomoção segura, predominantemente em contextos domiciliares e comunitários. Ambientes inadequados, caracterizados por tapetes soltos, pisos de baixa fricção, obstruções lineares (fios ou objetos no solo), mobiliário instável ou mal posicionado, degraus irregulares e escadarias com visibilidade comprometida, configuram riscos ambientais significativos, a esses somam-se condições como iluminação insuficiente, dimensões incompatíveis de mobiliário (cadeiras, leitos e assentos sanitários de altura reduzida), calçados impróprios e vestimentas excessivamente longas que restringem a mobilidade, além da presença de animais domésticos não contidos, todos identificados como precipitantes de quedas acidentais (Rodrigues; Homem, 2020).

Os fatores comportamentais, por sua vez, decorrem de padrões de conduta e decisões individuais, capazes de modular os riscos preexistentes. O tabagismo e o consumo de etanol associam-se a prejuízos no equilíbrio e na coordenação motora fina, enquanto a prática de exercícios físicos sem supervisão técnica, a execução insegura de tarefas domésticas e a exposição a vias públicas irregulares (e.g., calçadas danificadas) elevam a incidência de eventos traumáticos, a interação desses fatores com as alterações fisiopatológicas etárias e as condições ambientais adversas reforça a imperatividade de intervenções preventivas

multifatoriais, direcionadas à otimização da segurança e da funcionalidade em idosos (Silva *et al.*, 2020).

Para melhor desencadeamento do cenário sobre a temática, o quadro 2 trouxe dados coletados por região do Brasil do banco do Sistema Único de Saúde (SUS) – Ministério da

Saúde (MS) (DATASUS), onde mostram que no país, entre os anos de 2017 e 2019 cerca de 36.442 idosos morreram devido a quedas, ocupando o terceiro lugar de mortalidade e o primeiro lugar entre as internações hospitalares nessa faixa etária.

Quadro 2 - Mortalidade por quedas em idosos segundo região por ano no Brasil – 2017–2019.

	REGIÃO	ÓBITOS P/RESIDÊNCIA
1.	Região Norte	1.527
2.	Região Nordeste	7.585
3.	Região Sudeste	15.881
4.	Região Sul	7.952
5.	Região Centro-oeste	3.497
	TOTAL	36.442

Adaptado pelos Autores. Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM (2025).

Para melhor compreender os dados do quadro 2, a pesquisa sobre a taxa de mortalidade em idosos por quedas entre o período 2008-2016 de Monteiro *et al.* (2021, p.4) aponta que o percentual de mortes pela causa básica “queda no mesmo nível” está entre as mais elevadas, e com maior frequência de óbitos entre mulheres sem companheiro, devido “o fato de viverem sozinhas as expõe a maior risco de quedas por não terem com quem dividir algumas tarefas do cotidiano, consideradas de risco para essa faixa etária.

As quedas representam a principal causa de morte acidental em idosos, além disso corresponde a 95% das fraturas de quadril, e uma em cada dez quedas resultam em alguma lesão grave como traumatismo craniano, dentre os problemas diretamente relacionados estão a fratura de fêmur, embolia que é a oclusão dos vasos sanguíneos levando a óbito, lesões neurológicas devido ao trauma intenso e ainda, gerando incapacidade completa, levando o indivíduo a ficar acamado por um tempo significativo e por consequência desenvolver úlcera de decúbito, pneumonia e/ou apresentarem confusão mental (Meres, 2018; Sofiatti *et al.*, 2021)

Observou-se que no Sistema Único de Saúde (SUS) um aumento de 19,1% das internações hospitalares, financiadas pelo SUS, decorrentes de quedas por causas externas, o que representa um problema de saúde pública em ascensão para a saúde, passando exigir políticas públicas, estratégias para a promoção de saúde, de modo que acompanhem as condições e/ou

alterações de funcionalidade, das atividades de vida diárias, equilíbrio e mobilidade do grupo de

idosos (Beckman *et al.*, 2022; Neiva; Moreira, 2022).

A Organização Mundial de Saúde (CID10M62.84) salientam a diminuição da massa muscular, força muscular e do declínio da capacidade funcional, como fatores que comprometem as estruturas ósseas e articulares advinda do processo de envelhecimento. Dentre essas alterações três estudos apresentam que a maior “fragilidade” muscular é decorrente da sarcopenia, uma síndrome reconhecida como doença pela OMS (Silva, 2019; Garcia *et al.*, 2020; Oliveira *et al.*, 2022);

Durante o processo de envelhecimento é necessário aprimorar as condições de recepção das informações sensoriais com o intuito de prevenir as quedas. As quedas ocorrem do comprometimento funcional em fatores sensório-motores responsáveis pelo equilíbrio, estabilidade postural e força muscular, todas relacionadas com o nível de fragilidade do idoso (Silva, 2019).

Nessa fase as principais alterações que acontecem são no sistema musculoesquelético com atrofia e a perda gradativa da massa muscular na base da sarcopenia. Silva (2019) explica que ocorre uma diminuição do número de fibras musculares do tipo I e do tipo II e à redução do tamanho das fibras musculares remanescentes, com uma preferência marcada de atrofia das fibras do tipo II, levando à diminuição da capacidade de permanecer fisicamente ativo.

A força muscular e fisiológicas durante o processo de envelhecimento podem afetar negativamente, levando a uma atrofia e limitação da independência funcional. Às alterações ósseas e musculares observadas com aumento de idade são interdependentes. Assim, ossos mais fracos têm-se consequentemente músculos mais fracos, o que leva a queda e a outra consequência ainda mais preocupante, as fraturas (Garcia *et al.*, 2020).

Segundo Silva *et al.* (2020) fisiologicamente, devido redução de hormônios como o estrógeno a massa óssea da mulher diminui mais rapidamente que no homem, tornando a mulher mais vulnerável ao risco de quedas. E mesmo com essa relação quanto à questão hormonal às intervenções de fisioterapias com atividades por meio de exercícios tendem trazer uma melhor qualidade de vida.

Outro dado importante encontrado foi a força muscular, responsável por possibilitar ao idoso a manutenção de seu desempenho para execução das atividades diárias (Guedes, 2022). No estudo de Felipe (2022) foi evidenciado que produção de força está relacionada à estrutura muscular, tal como o tipo de fibras (lentas – tipo I ou rápidas – tipo II) e o número de sarcômeros em série que compõem aquela musculatura.

Lopes e Andrade (2022) trazem a informação que devido às mudanças nos contornos das fibras musculares em decorrência do envelhecimento, o número e o volume das fibras do tipo II responsáveis pela força muscular reduzem exponencialmente.

Corroborando esses dados Silva *et al.* (2023) aponta a redução muscular, principalmente nos membros inferiores como fator que influencia na capacidade funcional do idoso. Levando a alterações de equilíbrio, modificações no padrão da marcha e na redução da força muscular em membros inferiores são tendências para maior risco de queda, sendo comuns na terceira idade a força muscular de membro inferior serem classificadas como muito fraca ou fraca.

A força muscular é o fator que mais compromete a população idosa, onde a fisioterapia, como parte de uma equipe multidisciplinar de cuidados tem papel fundamental para melhorar a saúde do idoso, mantendo as funcionalidades psicomotoras, promovendo um atraso no desenvolvimento de muitas doenças incapacitantes e aperfeiçoamento na estabilidade postural minimizando os riscos de quedas (Silva; Silva Neto; Vidal, 2020).

A fisioterapia envolve a prevenção de quedas em idosos, utilizando alguns parâmetros relacionados a uma melhor qualidade de vida, capacidade funcional e o equilíbrio, agindo para preservar a função motora do idoso (Lopes; Andrade, 2022). Na inserção da fisioterapia em idosos, os principais protocolos para reduzir riscos de queda e as complicações decorrentes evidenciados foram: treinamento de fortalecimento e força muscular, treinamento funcional (TF), treinos de equilíbrio, treinamento de resistência e hidroginástica (Oliveira *et al.*, 2022).

O treinamento de potência e força muscular contribui para o aumento da frequência dos disparos neuromusculares e para um maior recrutamento das unidades motoras, além de favorecer o acréscimo do número de sarcômeros em série, sendo, portanto, uma estratégia eficaz no enfrentamento da sarcopenia. Para pessoas idosas, recomenda-se a realização dos exercícios em 1 a 3 séries de 10 a 15 repetições, executados em toda a amplitude de movimento, com manutenção da respiração normal, de duas a três vezes por semana. A carga deve ser definida de acordo com o número de repetições proposto, garantindo que possa ser movimentada adequadamente até o final de cada série (Felipe, 2022).

Já o treinamento funcional, proporciona melhor desenvolvimento de consciência sinestésica e controle postural, além de prevenir os declínios dos desempenhos físicos por conter exercícios que trabalham o equilíbrio estático e dinâmico, que beneficia o ganho de força e diminui de doenças cardiovasculares, assim quando combinados o treinamento de força e o funcional, levam a promoção de reduções na perda de massa óssea, contribuindo para a preservação da capacidade funcional de idosos (Da Cruz, 2021; Oliveira *et al.*, 2022).

Quando observado o tipo de fisioterapia dos estudos, a hidroginástica se torna o exercício mais indicado para fortalecimento muscular e capacidade funcional para a pessoa idosa. Este tipo de exercício é realizado em água que em decorrência da sua propriedade física chamada de viscosidade permite que todos os movimentos sejam realizados lentamente e com ausência no risco de queda (Beckman, 2022).

Para melhoria da qualidade de vida dos idosos é fundamental a presença do fisioterapeuta, visto que a avaliação por este profissional envolve atividade física, avaliação do ambiente de vida diária e verificação de risco domiciliar, bem como outros possíveis riscos não relacionados a ambientes onde os idosos

permanecem mais tempo de acordo com o estudo de Lopes; Andrade (2022). De acordo com Rodrigues e Homem (2020) são esses profissionais que vão garantir, manutenção e resgate da autonomia e independência desses pacientes, sempre avaliando seus limites psicossociais e neuromotores, o que vai gerar respostas positivas em sua funcionalidade.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O envelhecimento humano é um processo natural e progressivo, marcado por alterações fisiológicas graduais que afetam o desempenho motor, a comunicação neuromuscular e as respostas neurais, resultando em maior instabilidade postural e aumento do risco de quedas. Entre essas alterações, destaca-se a perda de massa e força muscular, condição frequentemente associada à sarcopenia, que compromete o equilíbrio, a marcha e o desempenho físico global do idoso, favorecendo a dependência funcional, as hospitalizações e, em casos mais graves, o óbito. Nesse contexto, as quedas configuram-se como um relevante problema de saúde pública, em virtude de sua elevada incidência e do impacto negativo sobre a autonomia e a qualidade de vida da população idosa.

Com o avanço da idade, a redução da capacidade funcional torna o idoso mais suscetíveis a eventos adversos, como quedas, que acarretam aumento das internações hospitalares e maior utilização de recursos públicos para o tratamento e a reabilitação. A gravidade das consequências está diretamente relacionada às condições clínicas prévias e à intensidade do trauma, podendo agravar o estado de saúde e ampliar os riscos à vida. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a adoção de estratégias preventivas eficazes que minimizem os fatores de risco e promovam a manutenção da funcionalidade ao longo do envelhecimento.

A fisioterapia desempenha papel fundamental na prevenção de quedas e na promoção da saúde do idoso, por meio de intervenções direcionadas ao fortalecimento dos membros inferiores, ao aprimoramento do equilíbrio e à melhoria da mobilidade funcional. Programas fisioterapêuticos baseados em exercícios de força, treinamento funcional, atividades proprioceptivas, hidroginástica, alongamentos, estimulação cognitiva e treino de marcha demonstram impacto positivo na qualidade de vida, na autonomia e na segurança do idoso, reforçando a importância da atuação fisioterapêutica como estratégia essencial no cuidado integral à população envelhecida.

REFERÊNCIAS

BECKMAN, Felipe Henrique Sardinha. *et al.* Equilíbrio, mobilidade e capacidade funcional de idosas praticantes de hidroginástica. **Revista Neurociências**, 2022; 30:1-15

COSTA, Fabiana Martins Caetano da; SILVEIRA, Rubia Cristina Gontijo; MUNDIM, Melissa Macedo. A importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos – artigo de revisão. **Humanidades & Tecnologia (FINOM)** - ISSN: 1809-1628. vol. 30- jul. /set. 2021.

DA CRUZ, Thassya Claudia Ribeiro da Cruz. Alterações fisiológicas no processo de envelhecimento e suas implicações no treinamento com idosos: revisão da literatura. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Especialização) Fisiologia do Exercício, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2021.

FELIPE/, Késia Maísa do Amaral. Influência dos treinos de força e potência na taxa de desenvolvimento de força, pico de força e mobilidade funcional de idosos com doença de Parkinson / Késia Maísa do Amaral Felipe. **Tese** (Especialização em Desenvolvimento Humano e Tecnologias) Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos -- Rio Claro, 2022 76 p. : il., tabs.

GARCIA, Samira Michael. *et al.* Educação em saúde na prevenção de quedas em idosos. **Braz. J. of Develop.**, Curitiba, v. 6, n. 7 , p.48973-48981, jul. 2020.

GOMES, Aline Rodrigues Lima. *et al.* A influência da fisioterapia, com exercícios de equilíbrio, na prevenção de quedas em idosos. **FisiSenectus**. Unochapecó, Ano 4, n. 1 - Jan/Jun. 2016. p. 4-11

LOPES, Raquel Belo; ANDRADE, Horacina Maria Cavalcante de. O papel da fisioterapia na prevenção de quedas: uma revisão integrativa. **Revista Diálogos em Saúde**. Volume 5 - Número 1 – Jan./Jun. de 2022. – ISSN 2596-206X - Página | 297

MATA, Luciana Regina Ferreira da. *et al.* Fatores associados ao risco de queda em adultos no pós-operatório: estudo transversal. **Rev. Latino-Am. Enfermagem** 2017;25:e2904

MERES, Madson Moreira. A fisioterapia na prevenção de quedas em idosos. **Monografia**

Fisioterapia da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA como requisito parcial à obtenção do grau. Ariquemes - RO 2018.

MONTEIRO, Yara Cristina Martins; *et al.* Tendência de mortalidade por quedas em idosos. **Rev Esc Enferm USP** · 2021;55:e20200069

NEIVA, Victor Rangel Pinheiro; MOREIRA, Raquel Loiola Gomes. Estudo da prevalência dos fatores intrínsecos e extrínsecos de risco de queda em idosos na atenção primária. **Revista de Atenção à Saúde** | São Caetano do Sul, SP | v. 20 | n. 72 | p. 46-56 | jul./dez. 2022.

OLIVEIRA, Debora da Cruz. *et al.* Nível de fragilidade e risco de quedas em idosos. **International Journal of Development Research**. Vol. 12, Issue, 06, June, 2022. pp. 56538-56542

OLIVEIRA, Hévelyn Moreira Lourenço de. *et al.* Fisioterapia na prevenção de quedas em idosos: revisão de literatura. **Revista Interdisciplinar de Estudos Experimentais**, v. 9, n. único, p. 43-47, 2017.

OLIVEIRA, Jeremias Bruno Silva de. Triagem de riscos em saúde e prevenção de quedas em idosos comunitários: relato de experiência em projeto de extensão universitária. **Trabalho de Conclusão de Curso** (Graduação em Fisioterapia), Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Ceilândia, Brasília, 2019.

PILLAT, Ana Paula; NIELSSON, Jordana; SCHNEIDER, Rodolfo Herberto; Efeitos do exercício físico em idosos fragilizados: uma revisão sistemática. **Fisioter Pesqui**. 2019;26(2):210-217.

RODRIGUES, Marcelly; HOMEM, Schayane. Prevenção de quedas em idosos – uma abordagem da fisioterapia. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, vol. 12, n. 1, 2020 - ISSN 2317-2460

SALES, Márcia Virgínia Gonçalves; FERNANDES NETO, José de Alencar; CATÃO, Maria Helena Chaves de Vasconcelos. Condições de saúde bucal do idoso no Brasil: uma revisão de literatura. **Arch Health Invest** (2017) 6(3): 120-124

SANTOS, Pedro Rafael Dourado dos. *et al.* Alterações músculo-esqueléticas do envelhecimento, prevenção e atuação

fisioterapêutica nas quedas em idosos: revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, e38510313437, 2021.

SCHIWE, Daniele. *et al.* Treinamento funcional na prevenção de quedas. **Clínica Alimentando o Brasil**. XXI Jornada de Pesquisa, Unijuí. 2018.

SILVA, Izamara Regina Guedes da. *et al.* Avaliação da mobilidade e fatores desencadeantes de quedas em idosos. **Cienc Cuid Saude**. 2020;19:e48469

SILVA, Jéssica Paula Fernandes da Silva; SILVA NETO, Fernando Soares da Silva Neto; VIDAL, Giovanna Pontes Vidal. Recursos fisioterapêuticos empregados na prevenção de quedas na população idosa, **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, e192985567, 2020.

SILVA, Tatiana Araújo da. *et al.* Prática de exercício físico e função física em grupo de idosos durante a pandemia por COVID19 no interior do Amazonas. **Fisioterapia Brasil**. 2023;2491):42-51

SOFIATTI, Stéfanny de Liz. *et al.* A importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de queda. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, V. 7, N. 17, 2021.

SOUSA, Matheus da Conceição. *et al.*, O envelhecimento da população: aspectos do Brasil e do mundo, sob o olhar da literatura. **Braz J. of Develop.**, Curitiba, v. 6, n. 61871-61877 p. aug. 2020.

WINGERTER, Denise Guerra. *et al.* Mortalidade por queda em idosos: uma revisão integrativa. **Revista Ciência Plural**. 2020; 6(1):119-136

XAVIER, Silvia Cristina Bertilacchi Stockler; DATI, Lívia Mendonça Munhoz. Gerontologia: A influência da hidroterapia na qualidade de vida dos idosos. **Rev. Longeviver**, Ano III, n. 12, Out/Nov/Dez. São Paulo, 2021.